

Concentração e Consolidação Bancária pós-Plano Real: uma análise retrospectiva do desempenho financeiro dos bancos brasileiros para o período de 1994 a 2004¹

*André Cutrim Carvalho²
Pablo Vinícius Moreira Barbosa³
David Ferreira Carvalho⁴*

Resumo

Na atual conjuntura, o setor financeiro do Brasil é o maior e o mais moderno da América Latina. Embora tenha ocorrido uma drástica redução no número de bancos, por conta da forte concentração e consolidação bancária iniciada nos anos de 1990, os grandes, médios e pequenos bancos que conseguiram se manter no mercado doméstico desenvolveram estratégias competitivas abrangentes e lucrativas. O presente artigo tem como objetivo, portanto, medir e analisar a taxa de concentração e desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no âmbito do sistema financeiro brasileiro após os anos que se seguiram à implantação do Plano Real, em especial no período de 1994 a 2004, marcado pela abertura do setor bancário e do processo de compras, privatizações e fusões de bancos. A principal conclusão é que este processo contribuiu decisivamente para um novo ordenamento do sistema bancário brasileiro.

Palavras-chaves: Setor Financeiro; Taxa de Concentração; Moeda Real; Brasil.

Abstract

In the current situation, the banking sector in Brazil is the largest and most modern in Latin America. Although there has been a drastic reduction in the number of banks, due to the strong bank concentration and consolidation that began in the 1990s, the large, medium and small banks that managed to remain in the domestic market developed comprehensive and profitable competitive strategies. This article aims, therefore, to measure and analyze the degree of concentration and performance of large, medium and small banks within the scope of the Brazilian financial system after the years that followed the implementation of the Real Plan, especially in the period of 1994 to 2004, marked by the opening of the banking sector and the process of purchases, privatizations and mergers of banks. The main conclusion is that this process contributed decisively to a new ordering of the Brazilian banking system.

Keywords: Financial Sector; Concentration Rate; Real Currency; Brazil.

Classificação JEL: E58; E60.

DOI: 10.5281/zenodo.14768740

¹ Submetido em 28/06/2023. Aprovado em 15/08/2023.

² Doutor em Desenvolvimento Econômico e Pós-Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor-Pesquisador da Faculdade de Ciências Econômicas (FACECON) e do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (PPGEDAM) da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: andrecc83@gmail.com.

³ Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas (FACECON) da Universidade Federal do Pará (UFPA). E-mail: viniciusmbarbosa@outlook.com.

⁴ Doutor e Pós-Doutor em Economia pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor-Pesquisador da UFPA. E-mail: david.fcarvalho@yahoo.com.br.

1. INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, o setor bancário do Brasil é o maior e o mais moderno da América Latina. Embora tenha havido uma redução do número de bancos no Brasil, por conta da forte concentração bancária nos anos de 1990, os grandes, médios e pequenos bancos que conseguiram manter-se no mercado doméstico desenvolveram estratégias competitivas abrangentes e lucrativas.

Ainda na década de 1990, em um ambiente macroeconômico de crise, os três maiores bancos privados do Brasil, na época – Bradesco, Itaú e Unibanco –, tiveram lucros recordes, inclusive superiores aos da maioria dos bancos norte-americanos. Mais ainda, diferentemente dos demais países da América latina, os bancos nacionais predominavam no Brasil. Em contrapartida, nesse mesmo período, os bancos estrangeiros ocupavam apenas o quarto lugar no mercado brasileiro, ao passo que no México somente três grandes bancos estrangeiros dominavam e, conseqüentemente, comandavam dois terços do mercado bancário.

O Brasil passou por grandes transformações no setor bancário após a vigência do Plano Real. Com o Plano Real, tivemos uma inflação controlada e foram resolvidos também os problemas cambiais. Assim, tivemos em 1994 uma certa estabilidade econômica no tocante aos índices inflacionários. E a partir da conquista dessa estabilidade, o sistema financeiro brasileiro presenciou mudanças não somente na automatização dos serviços oferecidos, mas também na ampliação do crédito.

No capitalismo contemporâneo, o mercado de crédito e o mercado de capitais, que atuam como instrumentos do processo de acumulação do capital financeiro, e também como poderosas armas da concorrência intercapitalista, transformaram-se em mecanismos indutores da concentração e centralização de capitais que operam na busca da conquista do oligopólio das altas finanças.

Capital financeiro se define como o capital bancário que, na forma líquida do capital dinheiro, se transforma em capital produtivo ou especulativo. Na medida em que isso acontece, ele assume um caráter essencialmente funcional, ou seja, explícita o seu papel e o poder que os bancos possuem na consecução e mesmo viabilização do processo de valorização do capital social, sobretudo por intermédio dos processos de concentração e centralização (HILFERDING, 1985; TEIXEIRA, 1985).

É da lógica histórica do sistema capitalista as empresas desenvolverem os processos de acumulação, concentração e centralização do capital. Tais processos avançam mais nos ambientes institucionais, onde predominam empresas do tipo sociedade anônima (CARVALHO, 2007; HILFERDING, 1985).

Neste sentido, os capitais centralizados financeiros ampliaram muito sua capacidade de comandar inovações tecnológicas, contratações de trabalhadores, créditos industriais, agrícolas e comerciais, controle acionários de empresas e mobilizações financeiras para fins produtivos ou especulativos (BRAGA, 2000; CARVALHO, 2006; CHESNAY, 1996). Pode-se aduzir o fenômeno da conglomeração financeira no Brasil como um produto institucional da unificação de vários capitais sob o comando do grande capital bancário, o qual pode ou não avançar à formação de uma sociedade com o capital industrial. Não cabe explorar, neste texto, esta dimensão teórica como tendência histórica do desenvolvimento do capitalismo brasileiro (CARVALHO, 1997, 1998, 2007).

O texto tem como objetivo medir e analisar o grau de concentração e o desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no âmbito do sistema financeiro brasileiro

depois dos anos que se seguiram ao Plano Real. Para levar adiante esta tarefa, fez-se uso dos dados da pesquisa sobre bancos da Fundação Getúlio Vargas (FGV)/Instituto Brasileiro de Economia (IBRE). O presente texto foi organizado em três seções básicas, além desta introdução e da conclusão. Na primeira seção, analisam-se os resultados do *market share* do setor bancário brasileiro, fazendo uso dos indicadores apropriados de concentração bancária; na segunda, discute-se o desempenho financeiro dos principais bancos no Brasil. Por fim, analisam-se as principais modalidades de crédito que proporcionam vantagens competitivas no mercado de crédito.

2. METODOLOGIA

Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa dos principais dados sobre bancos da Fundação Getúlio Vargas/Instituto Brasileiro de Economia, visando atingir os objetivos que foram definidos. Primeiramente será feita uma revisão bibliográfica para analisar e descrever o grau de concentração e o desempenho dos bancos de grande, médio e pequeno porte no tocante ao sistema financeiro brasileiro. Dessa forma, apresentam-se aspectos relacionados ao *market share* do setor bancário brasileiro, utilizando indicadores como taxa de concentração bancária e índice de Hirschman-Herfindah, utilizando também indicadores da Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) que é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro.

Além disso, através de uma abordagem quanti-qualitativa, discutiremos o desempenho financeiro dos principais bancos no Brasil, analisando o grau de concentração bancária como modificador da estrutura patrimonial e de ativos dos 10 maiores conglomerados do Brasil.

Por fim, serão analisadas as principais modalidades de crédito que vêm proporcionando vantagens competitivas no mercado de crédito, verificando que o desempenho financeiro dos 10 maiores pequenos e médios bancos foi superior, em termos relativos, aos dos 10 maiores grandes bancos. Nesse processo, dois elementos são importantes: o crédito pessoal e o pequeno crédito ao microempreendedor.

3. CONCENTRAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA NO BRASIL

A concentração bancária no Brasil decorre da necessidade que a empresa bancária, em geral, tem em buscar lucro extra que impulse a empresa financeira ao crescimento, sobretudo quando submetida à concorrência com os bancos estrangeiros. Trata-se de um fenômeno em escala mundial que foi intensificado com a globalização financeira (CARVALHO, 2007).

No artigo seminal de Troster (2004, apud ARAÚJO; JORGE NETO; PONCE, 2005, p. 9), ele faz a seguinte afirmação: “As causas mais citadas para o aumento do tamanho dos bancos são as economias de grandeza (de escala, escopo e planta) que se referem ao fato de que uma firma pode produzir a custos médios menores, ou seja, o custo médio cai quando a produção aumenta”. Neste contexto, como indica Araújo, Jorge Neto e Ponce (2005, p. 9):

Para medir a existência de economias de grandezas, o autor define o produto bancário como produção e intermediação, onde a produção enfatiza os serviços (pagamentos de cheques, arrecadação de tributos etc.) e a intermediação refere-se ao papel de intermediação entre poupança e investimento. A existência das economias de grandeza nas duas abordagens implica que bancos maiores, *ceteris paribus*, são mais rentáveis do que os bancos menores. Além da concentração, a indústria bancária possui algumas características que afetam o grau de competição e a literatura sobre competição sugere que o comportamento competitivo dos

bancos não está, necessariamente, relacionado ao número de bancos ou à concentração do mercado.

Entretanto, a própria necessidade de crescimento da firma bancária, pressionada pela concorrência, impõe métodos e estratégias de crescimento rumo à constituição de uma corporação financeira (GUIMARÃES, 1982; PAULA, 1999). A transformação institucional de uma empresa bancária específica numa corporação financeira nada mais é do que a manifestação do domínio dos capitais centralizados. Isto implica dizer que cada empresa bancária unitária, para realizar todo seu potencial de crescimento, para se transformar numa grande corporação financeira, precisa incrementar seus lucros em novos mercados e realizar novos investimentos pelos métodos de diferenciação de produtos ou diversificação de suas atividades.

Neste sentido, um conglomerado financeiro quando estabelecido no mercado pode recorrer à estratégia de centralização de capital via processos de fusão ou aquisição de outros bancos. Os capitais centralizados são assim colocados diante dos distintos mercados como um centro de comando financeiro a partir do qual são estabelecidas as estratégias competitivas baseadas em inovações tecnológicas e inovações financeiras. Estes centros de poder do capital constituem-se em núcleos estratégicos das corporações capitalistas que se caracterizam por serem a forma mais genérica que assume hoje os capitais financeiros, com destaque para a centralização do capital bancário (BRAGA, 2000; CARVALHO, 2007).

No atual contexto da globalização financeira, o processo de centralização do capital bancário vem se dando através dos métodos de fusão ou consolidação dentro de um mesmo setor ou entre setores da indústria financeira (DYMSKI, 1999; PAULA; MARQUES, 2004). Para Chesnais (1996), a globalização representa, na prática, a expressão máxima das ditas “forças de mercado”, liberadas dos entraves das muitas regulamentações.

Nestes termos, a dita “liberação” também se apresenta como fio condutor para compreender o fenômeno da mundialização financeira, pois no século XX o regime monetário internacional que imperava até então era o de *Bretton Woods*, regime no qual a taxa de câmbio era fixa, ou seja, era muito sensível à entrada e à saída de divisas.

Desta forma, os Estados Nacionais tinham maneiras para determinar o controle sobre os fluxos de capitais, com o objetivo de evitar especulações que colocassem em risco a estabilidade cambial. Com o fim do *Bretton Woods*, porém, o controle sobre o fluxo passou a ser visto por parte do mercado americano como questionável, primeiro nos Estados Unidos, posteriormente na Inglaterra de Margareth Thatcher e, em seguida, pelo resto do mundo, tanto pelas grandes corporações internacionais quanto por ideólogos novos clássicos. Para Chesnais (1996, p. 23):

De resto, para os turiferários da globalização, a necessária adaptação pressupõe que a liberalização e a desregulamentação sejam levadas a cabo, que as empresas tenham absoluta liberdade de movimentos e que todos os campos da vida social, sem exceção, sejam submetidos à valorização do capital privado.

A fusão bancária, entretanto, ocorre quando um banco deixa de existir e seus ativos são combinados com os ativos de um outro banco, de forma que a combinação de dois ou mais bancos unidos fica sujeita a uma única administração. A consolidação bancária ocorre quando dois ou mais bancos se unem para formar um banco novo, no qual os participantes perdem suas identidades.

Com a abertura do setor bancário e a estabilização econômica a partir do sucesso do Plano Real, intensificou-se o processo de consolidação bancária no Brasil. Ademais, a desregulamentação financeira, a intensificação da concorrência interbancária devido à presença dos grandes bancos estrangeiros, a absorção pelos bancos das recentes inovações tecnológicas em computação, telecomunicações e informática (com impactos sobre o processamento das informações e os meios alternativos de recebimento e entrega de serviços, a exemplo das *Automatic Teller Machine* - ATMs, Internet, banco eletrônico etc.), a difusão das inovações financeiras e as mudanças nas estratégias gerenciais contribuíram para a recente intensificação do processo de consolidação bancária no Brasil.

3.1. Market share do setor bancário

Nos últimos quarenta anos, o número de bancos no Brasil caiu pela metade. De fato, os 336 bancos que existiam em 1964 foram reduzidos para 161 até junho de 2005, como mostra a Tabela 1. A redução do número de bancos poderia ser considerada uma evidência de que realmente o sistema bancário brasileiro estaria se concentrando. Entretanto, essa percepção não é correta, uma vez que o grau de concentração não é uma função apenas do número absoluto de bancos.

Tabela 1 - Evolução dos bancos no Brasil: 1964-2005*

Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número
1964	336	1976	106	1988	106	2000	192
1966	313	1978	107	1990	216	2001	182
1968	231	1980	112	1992	234	2002	167
1970	178	1982	115	1994	246	2003	165
1972	128	1984	110	1996	231	2004	164
1974	109	1986	105	1998	203	2005*	161

Fonte: BACEN (2005). *Dados coletados até junho de 2005.

Por outro lado, a redução do número de bancos não quer dizer que isto possa trazer ineficiência para os clientes que recorrem aos serviços financeiros dos bancos. A mesma quantidade de serviço financeiro prestado por uma estrutura bancária pode ser atendida por diferentes combinações entre os bancos varejistas e atacadistas segundo o porte: pequenos, médios e grandes bancos.

De qualquer maneira, essas combinações bancárias para se tornarem eficientes dependem de determinados fatores, tais como: existência de economias de escala, de escopo e de renda; além das inovações tecnológicas e financeiras; das normas e regulamentos do Banco Central do Brasil (BACEN); do grau de dispersão geográfica; da concentração da renda; do grau de capilaridade dos bancos; dos produtos oferecidos pelo sistema bancário e da política macroeconômica (WILSON, 1986).

A recente consolidação bancária no Brasil tem como referência o Plano Real. De fato, com a implantação desse plano de estabilização de preços e o conseqüente fim dos ganhos de renda com o *floating* bancário, teve início uma reestruturação do setor bancário brasileiro que envolveu, além de alguma concentração bancária, uma mudança no padrão de rentabilidade, um amplo ajuste na estrutura patrimonial, através dos processos de fusões e incorporações bancárias, e um ajuste na forma de gestão dos bancos, inclusive com a cobrança de tarifas sobre os serviços e produtos bancários.

Além de tudo isso, os Acordos de Basiléia e as medidas governamentais de ajustes do setor bancário, tais como o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), o Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na Atividade Bancária (PROES) e a abertura bancária à entrada de bancos estrangeiros, além da crise bancária de 1995-1997 e a crise cambial de 1998 a 1999 complementaram os fatores que influenciaram a consolidação bancária no Brasil no período entre 1994 a 2004, como observa Carvalho (2006).

3.1.1. Taxa de concentração bancária

O poder virtual de mercado de uma empresa bancária pode ser genericamente expresso pela sua participação relativa no mercado (*market share*) em que atua. O cálculo do *market share* pode ser também estendido para as maiores empresas agrupadas com base numa variável qualquer, por exemplo, ativos, por algum critério de distribuição arbitrário. Uma maneira simples de conhecer se uma indústria bancária se ajusta a uma estrutura de mercado é através da observação do tamanho relativo de todos ou alguns bancos que a compõem. Para isso, as análises realizadas a partir de gráficos, taxas e índices de concentração são as mais indicadas por permitirem o estabelecimento de comparações entre bancos em períodos diferentes.

Para se mensurar o grau de concentração de um setor econômico qualquer, embora haja uma variedade de fórmulas, é comum se recorrer a duas medidas básicas: taxas de concentração e índices de concentração. A primeira delas refere-se a uma medida de concentração que demonstra a proporção em que uma variável qualquer é controlada pela maior empresa, pelas três maiores, pelas cinco maiores e assim por diante.

Esta medida de concentração mostra um ponto da curva de concentração da variável considerada que relaciona a participação percentual acumulada da variável em função do número de empresas (SALAZAR, 2005). Em termos matemáticos, a taxa de concentração $CR(k)$ mede a soma das participações, S_i , das n primeiras empresas, tal que:

$$CR(k) = \sum_{i=1}^n S_i$$

Em que S_i é a participação da informação disponível da empresa X_i ($X_i > 0$) no mercado, X , de modo que:

$$S_i = \frac{X_i}{X}$$

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

Quanto maior a taxa de concentração, baseada na informação agregada disponível escolhida, maior será o poder de mercado exercido pelas k maiores empresas. É bom frisar que este índice tem limitações quanto à distribuição das empresas por número e tamanho no mercado considerado, pois ignora a presença das $n - k$ maiores empresas. É bom frisar que este índice tem limitações quanto à distribuição das empresas por número e tamanho no mercado considerado, pois ignora a presença das $n - k$ empresas menores do mercado e não considera a participação relativa de cada empresa no grupo das k maiores (GEORGE; JOLL, 1983; RESENDE; BOFF, 2002).

Analisando-se os resultados contidos na Tabela 2, calculados a partir das equações acima, nota-se que, entre o 2º semestre de 1994 e o 1º de 1995, houve uma desconcentração, em termos de ativos totais por grupos de bancos em relação ao total de ativos do sistema bancário, por quanto da influência dos grandes bancos estatais (sobretudo do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), que durou até o 1º semestre de 1996. Entretanto, a partir de 1997, observou-se uma tendência de aumento do grau de concentração bancária por ativos totais nos 5 maiores grupos bancários (RC5) de 50,51% no 1º semestre 1997 para 57,09% no 2º semestre de 2000 e nos 10 maiores grupos bancários (RC10) de 62,12% para 74,58% no mesmo período. Isso confirmou o aumento da concentração bancária privada, por conta das Fusões e Aquisições (F & A) bancárias, nesse período.

Tabela 2 - Concentração bancária: ativos totais por grupo de bancos brasileiros:1994-2000

Ano	Semestre	RC2	RC5	RC10	RC20
1994	I	33,38	48,45	63,37	75,86
	II	33,41	49,91	62,82	75,7
1995	I	29,57	48,14	62,54	75,44
	II	30,46	50,44	63,39	73,34
1996	I	27,5	48,28	60,3	72,12
	II	29,14	50,95	62,73	75,56
1997	I	29,13	50,51	62,12	76,67
	II	30,76	51,46	63,74	78,77
1998	I	32,02	51,86	64,63	78,48
	II	34,64	55,81	69,77	83,31
1999	I	33,77	55,75	69,99	82,11
	II	33,03	54,72	69,27	83,3
2000	I	32,49	53,91	69,48	84,44
	II	31,17	57,09	74,58	88,22

Fonte: BACEN (2001) e Rocha (2001).

- 1) Dados referentes a grupos bancários que reúnem, num único banco, todas as instituições pertencentes ao mesmo controlador.
- 2) RC2=Os 2 maiores grupos bancários
RC5=Os 5 maiores grupos bancários
RC10=Os 10 maiores grupos bancários
RC20=Os 20 maiores grupos bancários.

É possível acompanhar a evolução das taxas de concentração do crédito e dos depósitos dos bancos brasileiros no período entre 1994 e 2004. Neste período, notou-se que a taxa de concentração de crédito dos três maiores bancos cresceu de 51,6% (1994) para 59,4% (1998); porém, logo declinou de 54,7% (1999) para 42,7% (2004). Enquanto isso, a taxa de concentração bancária de crédito dos 5, 10 e 20 maiores bancos não só declinaram menos proporcionalmente, quando comparada com a dos três maiores bancos no período de 1994 para 1998, como os 5, 10 e 20 maiores bancos brasileiros apresentaram, respectivamente, uma taxa de concentração de crédito bem superior a do grupo dos três maiores bancos, como resultado de uma espécie de transferência regressiva do primeiro para o segundo e assim por diante. Situação semelhante pôde ser percebida quanto à taxa de concentração dos depósitos entre os quatro grupos dos 3, 5, 10 e 20 maiores bancos brasileiros, como mostra a Tabela 3.

Tabela 3 -Taxas de concentração de crédito e depósitos dos bancos brasileiros: 1994-2004 Taxa de concentração do crédito

	Taxa de concentração de depósitos			
1994	0,443	0,544	0,702	0,823
1995	0,496	0,604	0,737	0,829
1996	0,503	0,617	0,747	0,841
1997	0,486	0,604	0,733	0,831
1998	0,487	0,598	0,725	0,836
1999	0,520	0,631	0,745	0,853
2000	0,483	0,609	0,746	0,861
2001	0,474	0,597	0,751	0,872
2002	0,482	0,614	0,772	0,891
2003	0,521	0,639	0,800	0,926
2004	0,525	0,669	0,860	0,954

Fonte: Os autores (2023), de acordo com a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN).

A confirmação do aumento do grau de concentração do sistema bancário brasileiro neste período não se resumia só às duas variáveis crédito e depósitos. De fato, a consolidação bancária no Brasil foi também acompanhada de uma concentração dos ativos e do patrimônio líquido por parte dos maiores bancos. Entre 1994/2004, a taxa de concentração dos ativos totais dos três maiores bancos, em relação ao

total dos ativos do sistema bancário brasileiro, cresceu de 40,1% para 47,0%. Nesse mesmo período, a taxa de concentração dos ativos dos 5, 10 e 20 maiores bancos também cresceu, porém em proporções maiores às dos três maiores bancos, como pode ser visto na Tabela 4.

Tabela 4 - Taxas de concentração de ativos e patrimônio líquido dos bancos brasileiros: 1994-2004

	Taxas de concentração de ativos			
	Taxas de concentração do patrimônio líquido			
1994	0,362	0,450	0,583	0,709
1995	0,297	0,431	0,575	0,687
1996	0,320	0,452	0,590	0,700
1997	0,310	0,465	0,605	0,721
1998	0,274	0,410	0,593	0,731
1999	0,274	0,386	0,559	0,692
2000	0,289	0,398	0,533	0,670
2001	0,251	0,362	0,538	0,698
2002	0,242	0,347	0,535	0,714
2003	0,369	0,507	0,686	0,846
2004	0,334	0,558	0,803	0,924

Fonte: os Autores (2023). De acordo com FEBRABAN.

Nesse mesmo período, houve uma queda da taxa de concentração do patrimônio líquido total, em relação ao total do patrimônio líquido do sistema bancário brasileiro, dos três maiores bancos de 36,2% (1994) para 33,4% (2004). Enquanto isso, a taxa de concentração do patrimônio líquido dos 5, 10 e 20 maiores bancos cresceu, porém em proporções maiores às dos três maiores bancos, como pode ser visto na Tabela 4.

Num certo sentido, a constituição desse desenho institucional do modelo bancário brasileiro se aproxima da estrutura prevista para o país há alguns anos: alguns poucos bancos nacionais, poucos bancos regionais e os demais bancos especializados em diferentes segmentos de mercado (SANTOS; TROSTER, 1993; TEIXEIRA; BRAGA, 1987).

Molda-se assim uma estrutura de um mercado oligopolista com aproximações diferenciadas que podem ser tipificadas, guardadas as devidas diferenças, como estruturas oligopolistas concentradas, diferenciadas, concentradas e diferenciadas e competitivas (GUIMARÃES, 1982; POSSAS, 1985).

Essa estrutura oligopolista acirrou a competição interbancária no Brasil entre todas as atividades financeiras dos segmentos bancários atacadistas e varejistas. De fato, além da concorrência entre os poucos grandes bancos atacadistas, os grandes bancos varejistas passaram a disputar mercado em todos os nichos, incomodando assim tanto os bancos de investimentos quanto os bancos especializados. Na verdade, a concentração dos ativos e dos depósitos dos grandes bancos não elimina a concorrência entre as diversas instituições financeiras.

3.1.2. Índice de Hirschman-Herfindahl

Um outro índice muito usado para medir o grau de concentração do mercado financeiro de uma economia é o índice de Hirschman-Herfindahl (IHH) (GEORGE; JOLL, 1983; RESENDE; BOFF, 2002). Este índice de concentração leva em conta todas as empresas da indústria bancária, e pode ser definido assim:

$$IHH = \sum_{i=1}^n S_i^2$$

Em que S_i é a participação relativa da i -ésima empresa e n é o número total de empresas da indústria bancária. O IHH varia de $1/n$ a 1, de forma que quanto maior for IHH, mais elevada é a concentração e, portanto, menor a concorrência entre as empresas que atuam no mercado financeiro. Quando IHH for igual a um existe uma concentração perfeita que caracteriza o monopólio. Quando o IHH

for igual a um valor próximo de zero, então o número de empresas é muito elevado e a variável considerada é bem distribuída, ou seja, existe uma concorrência perfeita.

Entre esses dois extremos do intervalo do IHH e próximo do limite superior situam-se os oligopólios. Os IHH contidos na Tabela 5 são para: créditos, depósitos, ativos totais e patrimônio líquido. No período entre 1994/ 2003, o índice de Hirschman-Herfindahl de crédito evoluiu de 0,123 (1994) para 0,197 (1998). A partir de então, com a crise financeira e a mudança do regime cambial, houve um declínio desse IHH de 0,164 (1999) para 0,103 (2004), ou seja, os números mostravam uma redução na concentração do crédito nesse período.

Essa queda foi o resultado da política monetária restritiva, baseada na elevação da taxa do compulsório bancário e da alta da taxa de juros, em face da ameaça do retorno da inflação. Nesse mesmo período, manifestou-se um significativo aumento da concentração dos depósitos, dos ativos e do patrimônio líquido⁵. Por tudo isso, pode-se concluir, que o processo de concentração mais intenso do sistema bancário brasileiro ocorreu entre 1994 e 2004. É evidente que poderá ocorrer ainda alguma compra e venda de bancos, porém numa proporção muito pequena. Além disso, com a consolidação do sistema bancário brasileiro, a pressão competitiva interbancária aumentou, resultando na falência de alguns grandes bancos, e os pequenos bancos simplesmente foram expulsos do mercado.

Tabela 5 - Índice de Hirschman-Herfindahl – IHH

Anos	Crédito	Depósitos	Ativos	Patrimônio
1994	0,123	0,073	0,090	0,059
1995	0,137	0,071	0,106	0,047
1996	0,127	0,068	0,105	0,051
1997	0,153	0,069	0,100	0,052
1998	0,197	0,074	0,098	0,046
1999	0,164	0,071	0,108	0,042
2000	0,123	0,068	0,098	0,042
2001	0,058	0,061	0,094	0,038
2002	0,061	0,070	0,100	0,037
2003	0,094	0,092	0,124	0,065
2004	0,103	0,116	0,102	0,101

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FEBRABAN.

4. DESEMPENHO BANCÁRIO NO BRASIL

O setor bancário pode ser considerado um dos únicos em que o desenvolvimento local de tecnologia se igualou aos equivalentes estrangeiros, ou até mesmo os superou, em razão da forte concentração bancária nos anos de 1990. Assim, é possível observar quais processos de inovação que, além de promover a substituição de equipamentos e a racionalização do trabalho, trouxeram uma nova forma de conceber os serviços bancários no país. O desempenho bancário envolve não apenas evolução tecnológica, mas principalmente uma sucessão de mudanças na forma de conceber a natureza do próprio serviço bancário. Revela ainda importantes conquistas em termos de capacitação interna do país para o desenvolvimento de tecnologias próprias.

A popularização dos computadores pessoais ao longo dos anos 1990 foi verdadeiramente impulsionada depois que a Internet foi aberta para o mundo comercial, em 1994. Na época, ao utilizar esse meio de comunicação, os clientes não precisavam mais adquirir um software específico, eles puderam ter acesso às suas informações bancárias de qualquer lugar, a qualquer hora. Por sua vez, os bancos puderam monitorar as operações realizadas pelos clientes, procedimento que alimentou inúmeras análises mercadológicas e de comportamento do consumidor.

⁵ O cálculo foi realizado com base nos dados da amostra dos 70 maiores conglomerados financeiros pesquisados pelo setor de pesquisa da FGV. O IHH corresponde à soma das participações de cada banco elevada ao quadrado. Se $IHH < 0,10$, diz-se que o mercado não é concentrado; se $0,10 < IHH < 0,18$, diz-se que é medianamente concentrado; e se $IHH > 0,18$, então diz-se que o mercado é muito concentrado. Entre 1994/2004, o IHH permaneceu abaixo de 0,13. Ver Nakane (2005).

Um cliente de banco pode hoje facilmente acessar de casa ou com o celular sua conta. Estas operações, simples e rápidas, que exigem apenas um computador e acesso à Internet, são frutos de um processo de evolução que envolveu instituições financeiras, consultores de tecnologia de informação, órgãos de governo e diversos outros agentes econômicos.

4.1. Desempenho dos grandes bancos

Nas operações de crédito bancário, o Banco do Brasil (BB) apresentou um aumento tanto do volume de crédito concedido ao setor privado quanto do volume de depósito recolhido do setor privado, no período entre 2003 e 2004, seguido pelo Bradesco, como mostra a Tabela 6. Na mesma tabela, pode-se confirmar a importância da Caixa Econômica Federal (CEF) como a segunda maior instituição financeira receptora de depósitos.

Pode-se ainda acrescentar que a concentração dos créditos e depósitos nos grandes bancos acirrou mais a competição entre eles. Entretanto, a falta de condições (precária lista de preços dos serviços) e do costume dos clientes em não comparar as tarifas oferecidas pelos bancos (como fazem as donas de casa nos supermercados) – sejam as tarifas dos serviços, sejam os preços dos empréstimos – ainda contribuem para que os bancos não ofereçam serviços de qualidade a preços menores.

Tabela 6 - Operações de créditos e depósitos dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003		Créditos			Depósitos			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	64.530	1	Banco do Brasil	DF	128793	
2	Bradesco	SP	31.422	2	CEF	DF	81024	
3	CEF	SP	21876	3	Bradesco	SP	56790	
4	Unibanco	SP	18662	4	Itaú	SP	41997	
5	ABN Amro Real	SP	15852	5	Unibanco	SP	25700	
6	Itaú	SP	15496	6	ABN Amro Real	SP	21863	
7	Safra	SP	11628	7	Nossa Caixa	SP	18990	
8	HSBC Bank Brasil	PR	8177	8	HSBC Bank Brasil	PR	16224	
9	Itaú BBA	SP	7672	9	Banespa	SP	11129	
10	Santander Brasil	SP	6358	10	Votorantim	SP	9842	
2004		Créditos			Depósitos			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Sede	Conglomerados		R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	74823	1	Banco do Brasil	DF	115532	
2	Bradesco	SP	51891	2	CEF	DF	91773	
3	CEF	SP	44354	3	Bradesco	SP	68643	
4	Unibanco	SP	26809	4	Itaú	SP	42030	
5	ABN Amro Real	SP	25564	5	Unibanco	SP	33530	
6	Itaú	SP	25356	6	ABN AMRO	SP	32323	
7	Safra	SP	17939	7	HSBC	PR	23063	
8	HSBC Bank Brasil	PR	13421	8	Santander Banespa	SP	22670	
9	Itaú BBA	SP	13073	9	Nossa Caixa	SP	22001	
10	Santander Brasil	SP	7059	10	Votorantim	SP	13079	

Fonte: Os Autores (2023). De acordo com FGV/IBRE.

A concentração bancária dos anos de 1990 também modificou a estrutura patrimonial e de ativos dos 10 maiores conglomerados do Brasil. Em 2003, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal lideravam o *ranking* dentre os 10 maiores conglomerados financeiros brasileiros em termos do valor de ativos. Em 2004, a segunda posição em termos de ativos totais, que vinha sendo ocupada pela Caixa Econômica até 2003, passou para o Bradesco. Em termos de patrimônio líquido, o Bradesco desbancou o Banco do Brasil, que passou a ocupar a 2ª posição no *ranking* dos 10 maiores conglomerados financeiros. De fato, essa tendência voltou a se manifestar em 2004, quando o Banco do Brasil foi deslocado pelo Banco Itaú, forte competidor do Bradesco, à incômoda posição em termos de patrimônio líquido, como

mostra a Tabela 7.

Tabela 7 - Valor dos ativos e patrimônios dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003		Ativos totais			Patrimônios			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	253005	1	Bradesco	DF	13547	
2	CEF	DF	150495	2	Banco do Brasil	DF	12172	
3	Bradesco	SP	140888	3	ABN Amro Real	SP	8105	
4	Itaú	SP	88362	4	Unibanco	SP	7156	
5	Unibanco	SP	59933	5	Itaú	SP	6786	
6	ABN Amro Real	SP	43997	6	Banestado	PR	6665	
7	Banespa	SP	30807	7	CEF	DF	5772	
8	Safra	SP	30640	8	Santander	SP	5203	
9	Santander Brasil	SP	28927	9	Banespa	SP	4757	
10	Nossa Caixa	SP	27535	10	Mercantil de SP	SP	4099	
2004		Ativos totais			Patrimônios			
Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	Ranking	Conglomerados	Sede	R\$ milhões	
1	Banco do Brasil	DF	239014	1	Bradesco	SP	15285	
2	Bradesco	SP	184926	2	Itaú	SP	15164	
3	CEF	DF	147787	3	Banco do Brasil	DF	14106	
4	Itaú	SP	130339	4	Unibanco	SP	8879	
5	Unibanco	SP	79350	5	Santander Banespa	SP	8819	
6	Santander Banespa	SP	69614	6	ABN AMRO	SP	8160	
7	ABN Amro	SP	61628	7	CEF	DF	6664	
8	Safra	SP	38511	8	Safra	SP	3381	
9	Votorantim	SP	36559	9	Votorantim	SP	3284	
10	HSBC	PR	34375	10	Citibank	SP	2905	

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

Segundo a avaliação da *Conjuntura Econômica* de Junho de 2005, dois grandes bancos se destacaram como os melhores do país pelo seu desempenho: o Banco Itaú, no segmento de varejo; e o Banco Votorantim, no segmento de atacado e negócios. O Itaú foi o mais rentável operacionalmente, sem equivalência patrimonial, com uma taxa de crescimento de 47,9% em 2004. O Banco Itaú foi também o mais rentável sobre o patrimônio líquido. Nesses dois indicadores, o Banco Votorantim ocupou a segunda posição, com uma rentabilidade operacional de 35,1% e patrimonial de 22,6%. Em compensação, o Banco Votorantim foi o conglomerado financeiro com o menor custo operacional, como mostra a Tabela 8.

Tabela 8 - Indicadores de desempenho dos 10 maiores conglomerados financeiros no Brasil:2003-2004

2003		Rentabilidade Operacional (SEP)		Rentabilidade sobre o PL			Menor Custo Operacional		
Ranking	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	Banrisul	RS	56,4	Banespa	SP	36,7	Votorantim	SP	0,11
2	Nossa Caixa	SP	47	Banrisul	RS	35,6	Itaú BBA	SP	0,16
3	Banco do Brasil	DF	39,8	Itaú	SP	35,1	BNB	CE	0,49
4	CEF	DF	37	Votorantim	SP	28,7	Safra	SP	0,51
5	Itaú	SP	36,9	CEF	DF	28,0	Banrisul	RS	0,56

6	Votorantim	SP	31,3	Nossa Caixa	SP	24,6	Nossa caixa	SP	0,56
7	Banespa	SP	28,2	Safra	SP	20,2	Itaú BBA	SP	0,58
8	Itaú BBA	SP	19,8	Banco do Brasil	DF	19,6	CEF	DF	0,59
9	Safra	SP	18,2	Bradesco	SP	17,0	Banespa	SP	0,6
10	Santander	SP	13,3	Unibanco	SP	14,7	Unibanco	SP	0,63
2004	Rentabilidade Operacional (SEP)			Rentabilidade sobre o PL			Menor Custo Operacional		
Ranking	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	Itaú BBA	SP	47,9	Itaú	SP	24,9	Votorantim	SP	0,19
2	Votorantim	SP	35,1	Votorantim	SP	22,6	Safra	SP	0,43
3	Banco do Brasil	DF	32,3	Banco do Brasil	DF	21,4	Itaú	SP	0,46
4	Nossa Caixa	SP	31,8	CEF	DF	21,3	Santander	SP	0,56
5	Safra	SP	26,7	Bradesco	SP	20,0	Bradesco	SP	0,58
6	Bradesco	SP	25,9	HSBC	PR	19,7	Unibanco	SP	0,60
7	CEF	DF	25,9	Santander	SP	18,9	ABN AMRO	SP	0,64
8	HSBC	PR	25,2	Safra	SP	18,5	Nossa Caixa	SP	0,66
9	ABN AMRO	SP	22,8	Nossa Caixa	SP	16,5	BankBoston	SP	0,66
10	Unibanco	SP	21,9	ABN AMOR	SP	15,2	CEF	DF	0,67

Fonte: Os Autores (2023), de acordo com FGV/IBRE. SEP = Sem equivalência patrimonial.

O desafio dos bancos no Brasil era aumentar a oferta de crédito para o setor privado, visando o crescimento econômico e acabando de vez com a existência de imensas reservas bancárias e empresas produtivas sem nenhum capital ou com o custo do capital de empréstimos tão alto que afastava o tomador de crédito devido às altas taxas de juros embutidas de elevados *spreads*.

4.2. Desempenho dos pequenos e médios bancos

Os dez bancos classificados como Pequenos e Médios Bancos (PMB) que mais cresceram em termos de rentabilidade operacional sobre o patrimônio líquido apresentaram bom desempenho financeiro, em termos de rentabilidade sobre o patrimônio em 2004.

O desempenho dos pequenos e médios bancos, com um ativo total menor que 1% da soma total dos ativos dos 70 maiores conglomerados financeiros, foi bem mais expressivo do que os dos grandes bancos, como mostra a Tabela 9. Em 2004, por exemplo, o Banco *Morgan Stanley* teve seu ativo total aumentado em 402,9%; o Banco *Société Générale* apresentou uma taxa de crescimento de 2582,9% em suas operações de crédito; e o Banco *Opportunity* aumentou os seus depósitos em 2582,4%. O Banco *Dresdner*, com um aumento dos depósitos de 1859,3%, e o *Ing Bank N.V.*, com uma expansão de 1477,7% ocuparam, respectivamente, a segunda e terceira posição no *ranking* dos pequenos e médios bancos, como mostra a Tabela 9.

Tabela 9 - Ativos, crédito e depósitos dos 10 maiores pequenos e médios conglomerados financeiros no Brasil: 2003-2004

2003 Ranking	Ativos totais			Créditos			Depósitos		
	Bancos	Sede	Var.%	Bancos	Sede	Var.%	Bancos	Sede	Var.%
1	De Lage Landen	RS	491,4	BBM	BA	2580,2	Citibank NA	SP	4365,1
2	Cruzeiro do Sul	SP	247,8	Ibi	SP	210,6	Deutsche Bank	SP	2191,1
3	Bemge	MG	235,1	Pactual	RJ	158,1	BBM	BA	1444,7
4	BBM	BA	226,2	J.P.Morgan	SP	133,3	Pactual	BA	1158,1
5	Modal	RJ	2122	Banif Primus	RJ	90,2	Opportunity	RJ	1100
6	Credit Suisse	SP	172,6	Banerj	RJ	78,7	Bemge	RJ	830,2
7	Banestado	PR	140,6	Cruzeiro	SP	73,3	Rabobank	MG	498,6
8	Unicard	SP	117,4	Volvo	PR	64,8	J.P Morgan	SP	459,1
9	Deutsche Bank	SP	99,6	Indusval	SP	60,1	Credit Suisse	SP	286,7
10	BVA	RJ	98,4	BMG	RJ	58,7	Dresdner Bank	SP	263,7

2004 Ranking	Ativos totais			Créditos			Depósitos		
	Ativo Total	Sede	Var.%	Crédito	Sede	Var.%	Depósitos	Sede	Var.%
1	Morgan Stanley	SP	402,9	Société Génér.	SP	898,5	Opportunity	RJ	2582,4
2	Calyon Brasil	SP	296,5	Deutsche Bank	SP	148,9	Dresdner	SP	1859,3
3	Honda	SP	97,3	VR	SP	92	Ing Bank N.V	SP	1477,7
4	Cruzeiro do Sul	SP	85,2	Toyota	SP	85,7	Toyota	SP	880,8
5	Toyota	SP	75,7	Prosper	RJ	80,5	John Deere	RS	414,4
6	Paraná	PR	53,5	Honda	SP	78,6	Calyon Brasil	SP	340,5
7	DaimlerChrysler	SP	52,6	DaimlerChrysler	SP	58,5	Arbi	RJ	252,2
8	Intercap	SP	49,2	BBM	BA	58,2	Honda	SP	247,1
9	Société Générale	SP	47,2	BMG	MG	56,5	DaimlerChrysler	SP	93,9
10	BMG	MG	41,4	Intercap	SP	51,3	Deutsche	SP	91,9

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

Em 2004, no segmento dos 10 maiores pequenos e médios bancos, foram os bancos BMG e o Bonsucesso que apresentaram as mais elevadas rentabilidades sem equivalência patrimonial, com respectivamente 76,3% e 49,7%, como mostra a Tabela 10.

Esses dois bancos conquistaram um elevado desempenho no indicador rentabilidade sobre o patrimônio: 51% e 45,2%. Porém, dentre os 10 maiores pequenos e médios bancos brasileiros, os Bancos *Opportunity* e o *Credit Suisse* ocuparam as posições de 1º e 2º lugar, no ranking dos 10 maiores pequenos e médios bancos brasileiros, no indicador menor custo operacional: 0,07 e 0,11 pontos.

Tabela 10 - Indicadores de desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos no Brasil: 2003-2004*

2003 Ranking	Rentabilidade Operacional (SEP)			Rentabilidade sobre PL			Menor Custo Operacional		
	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	BNP Paribas	SP	63,0	Banerj	RJ	53,8	Clássico	RJ	0,01
2	BankBoston	SP	60,4	BNP Paribas	SP	42,7	Baneb	BA	0,02
3	Modal	SP	56,3	BankBoston	SP	40,2	Opportunity	RJ	0,08
4	Cruzeiro do Sul	RJ	54,1	Cruzeiro do Sul	SP	37,4	J.P Morgan	SP	0,16
5	Dresdner bank	SP	50,4	Modal	RJ	37,2	BankBoston	SP	0,16
6	J.P. Morgan	SP	50,0	Banestes	ES	37,2	Pactual	RJ	0,18
7	BBM	BA	48,3	BBM	BA	34,4	Volvo	PR	0,18
8	Fibra	SP	45,7	Pactual	RJ	33,0	John Deere	RS	0,19
9	John Deere	RS	37,5	Santander	SP	30,4	BNP Paribas	SP	0,20
10	Pactual	RJ	37,0	BEC	CE	28,3	BBM	BA	0,21
2004 Ranking	Rentabilidade Operacional			Rentabilidade sobre PL			Menor Custo Operacional		
	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	%	Bancos	Sede	Pontos
1	BMG	MG	76,3	BMG	MG	51,0	Opportunity	RJ	0,07
2	Bonsucesso	MG	49,7	Bonsucesso	MG	45,2	Credit Suisse	SP	0,11
3	Banrisul	RS	47,2	Fator	SP	42,0	Volvo	PR	0,17
4	Banestes	ES	46,2	Paraná	PR	34,2	Morgan Stanley	SP	0,18
5	Intercap	SP	46,1	Banestes	ES	34,0	John Deere	RS	0,19
6	Honda	SP	43,4	Intercap	SP	31,4	Pebb	RJ	0,22
7	Pecúnia	SP	41,4	Banrisul	RS	29,5	Pactual	RJ	0,25
8	Fator	SP	40,8	Honda	SP	28,8	Icsa	SP	0,25
9	Morgan Stanley	SP	37,4	Morgan Stanley	SP	27,3	PSA Finance	SP	0,32
10	Pactual	RJ	37,3	Pecúnia	SP	26,5	Fator	SP	0,34

Fonte: Os autores (2023), de acordo com FGV/IBRE.

*SEP = Sem equivalência patrimonial.

Em 2004, o desempenho financeiro dos 10 principais pequenos e médios bancos foi superior, em termos relativos, aos dos 10 principais grandes bancos, como mostra a Tabela 10. Além disso, nota-se que

os três indicadores medidores de desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos revelaram os bons resultados financeiros alcançados por este segmento, no período entre 2003 e 2004, como mostra a mesma Tabela. Neste segmento, duas modalidades de crédito justificam o bom desempenho dos 10 maiores pequenos e médios bancos: o crédito pessoal e o pequeno crédito ao microempreendedor.

Como vimos, além da boa rentabilidade e domínio do mercado doméstico, os bancos nacionais eram relativamente desenvolvidos quanto à oferta de produtos: por exemplo, financiamento de carros, seguros e planos de saúde e outros. Os serviços dos bancos brasileiros eram também muito desenvolvidos: por exemplo, caixas eletrônicos, cartões de crédito e cheques eletrônicos. Entretanto, apesar disso tudo, o mercado de crédito tradicional continua sendo menos desenvolvido por causa das exigências burocráticas, o que acaba excluindo os microempreendedores (NICHTER; GOLDMARK; FIORI, 2002).

Mais recentemente, entretanto, o setor bancário brasileiro, sobretudo o segmento dos bancos especializados, vêm descobrindo o alto potencial dos mercados das pessoas físicas e jurídicas de renda baixa. Numa tentativa de atrair 50 milhões de novos clientes, os bancos privados vêm atuando no sentido de aproveitar os baixos custos de oportunidades de canais alternativos para a abertura de pontos de serviços, a exemplo das agências de correios (usadas pelo Bradesco, com meta de 5500 novos locais), supermercados (usados pelo Banco do Brasil, com meta de 5700 novos locais) e casas lotéricas (usadas pela Caixa Econômica Federal, com meta de 5562 novos locais).

5. BANCOS ESPECIALIZADOS E CRÉDITO CONSIGNADO

Neste segmento, uma boa parcela dos bancos especializados trabalhavam com empréstimos para pessoa física. De fato, desde 2004, as operações de crédito para pessoa física têm aumentado de forma significativa. A expansão dessa modalidade de crédito foi viabilizada pela Lei 10.820, de 17 de dezembro de 2003. Essa legislação regulamentou o crédito consignado aos trabalhadores sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

A partir daí, a maioria dos PMB deslanchou. Neste setor destacaram-se a Caixa Econômica e o BMG que, juntos, respondiam por 75% da carteira de crédito consignado no Brasil. Em março de 2004, de acordo com os dados do BACEN, as operações de crédito destinadas para pessoas físicas atingiram um volume cerca de R\$ 125 bilhões. Em comparação com dezembro de 2003, a carteira de crédito pessoal consignado desse segmento respondia por aproximadamente R\$ 88 bilhões; assim, houve um crescimento substancial de 42%. A expectativa inicial das operações de crédito consignado era crescer 10% a.a., caso o produto da economia brasileira crescesse em torno de 3,5%. Essa expectativa foi superada.

De fato, as operações de crédito consignado alcançaram R\$ 17,8 bilhões em maio de 2005, com uma taxa de expansão de 41,4% ao ano e de 120% em doze meses. Como resultado desse alto desempenho, os empréstimos consignados passaram a responder por 33% da carteira de crédito pessoal e por 13% do total do estoque de crédito destinado às pessoas físicas, superando inclusive a carteira de cheque especial, como mostra a Tabela 11.

Tabela 11 - Crédito consignado no Brasil: 2005

Discriminação	2005			Var. (%)		
	Fev	Mar	Abr	Mai	3 meses	12 meses
Saldo R\$ bilhões						
Total	14,0	15,5	16,6	17,8	27,2	120,1
Trabalhadores públicos	12,0	13,3	14,2	15,3	28,2	114,8
Trabalhadores privados	2,0	2,2	2,3	2,5	21,0	158,9
Taxa de Juros % ^a						
Crédito consignado	37,4	37,1	36,5	35,6	-1	-2,9
Demais operações	92,4	91,5	93,9	96,8	4,4	15,6
Média do crédito pessoal	75,3	74,4	75	77,2	1,9	4,5

Fonte: BACEN (2005).

1/Amostra de treze instituições financeiras que operam com crédito pessoal.

2/Inclui operações com aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 3/Variação em termos percentuais.

Esse aumento substancial do crédito consignado influenciou o comportamento das taxas de juros e dos prazos dessa nova modalidade de empréstimos. Neste particular, a taxa média de juros de 35,6% ao ano, cobrada pelos bancos especializados nesses empréstimos em maio de 2005, contribuiu para reduzir o custo médio das operações do crédito consignado, que caiu de 79,1% ao ano, em janeiro de 2004, para 77,2% ao ano em maio de 2005. Igualmente, o alongamento do prazo médio desses empréstimos, que diminuiu nesse mesmo período, pôde também ser atribuído ao crescimento do crédito consignado.

Um outro fator importante para a expansão das operações do crédito consignado neste período foi a demanda por empréstimos dos aposentados e pensionistas do INSS. Para se ter uma ideia, segundo os dados da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev), até maio de 2005, cerca de R\$ 3,1 bilhões de contratos de crédito consignado, com aposentados e pensionistas, totalizavam R\$ 6,8 bilhões; as operações de crédito consignado destinadas à faixa de renda de até 02 salários-mínimos (SM) corresponderam a 62% do total dos contratos, o equivalente a cerca de R\$ 2,7 bilhões, como consta na Tabela 12⁶.

Tabela 12 - Crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS: 2005

Discriminação Faixa de renda (Salários-mínimos)	Contratos		Volumes		Valor Médio
	Mil	%	Mil	%	
Até 1sm	1420	46,0	1829	26,9	1288
> 1sm até 2 sm	490	15,9	853	12,5	1741
> 2 sm até 3 sm	357	11,6	901	13,3	2525
> 3 sm até 4 sm	289	9,4	945	13,9	3272
> 4 sm até 5 sm	263	8,5	1033	15,2	3923
> 5 sm	264	8,6	1273	18,7	4682
Total	3084	100,0	6799	100,0	2205

Fonte: Dataprev (2005).

Não obstante esse desempenho, alguns analistas manifestaram suas preocupações quanto à sustentação no longo prazo desses resultados extraordinários por parte de alguns poucos bancos desse segmento. Apesar dos juros elevados, a hipótese é de que esse desempenho estaria ocorrendo por conta da explosão do crédito consignado para os aposentados do INSS. Não haveria garantia da sustentação desse crescimento no longo prazo.

Basta que haja uma decisão judicial favorável a um aposentado – que alegue não estar conseguindo adquirir o seu remédio por causa do pagamento da sua prestação do financiamento, para provocar uma avalanche de ações judiciais contra o banco emprestador. Neste momento, o grau de inadimplência média dos financiamentos consignados para os aposentados estava em torno de 1,5%, por causa do falecimento do aposentado ou por decisão judicial de pagamento de pensão para a ex-mulher. Porém, no caso dos empréstimos para funcionários públicos com desconto em folha de pagamento, o grau de inadimplência era de 2,5%, em média, enquanto o empréstimo consignado para os trabalhadores do setor privado alcançava cerca de 3,5%

Além do crédito pessoal consignado, existiam outras modalidades alternativas de crédito viáveis para os pequenos e médios bancos, tais como: financiamento de veículos, crédito pessoal, o Crédito Direto ao Consumidor (CDC) lojista e o *middle market*. Entretanto, quaisquer dessas alternativas seriam viáveis se a economia voltasse a crescer pelo menos igual ou acima de 3% e se esse segmento bancário também estivesse disposto a investir pesado na expansão da capilaridade da rede de agências, em inovações tecnológicas, em marketing e em pessoal qualificado.

O segmento de *middle market*, constituído de empresas de médio porte – com faturamento entre R\$30 milhões a R\$300 milhões – encontrava sérias dificuldades de conseguir financiamento para suas atividades fora dos bancos especializados em empréstimos para essas empresas de porte médio. De fato, fora dos bancos especializados nesse mercado, essas empresas eram obrigadas a aceitar juros elevados devido ao risco que representavam quando tomavam crédito acima dos limites fixados pelo princípio do

⁶ Cabe lembrar que o número total de beneficiários do INSS, aptos a pleitearem empréstimos do crédito consignado, chegou a 18 milhões, dos quais 6 milhões eram do meio rural, mostrando o potencial de crescimento pela frente desse tipo de crédito pessoal.

risco crescente. Um tempo depois, os bancos de grande porte, a exemplo do HSBC, Santander, Itaú e Bradesco, começaram a financiar esse segmento de empresas de capital fechado (KALECKI, 1977). Os bancos Bicbanco e Sofisa estavam atuando nesse segmento, mas evitavam financiar as empresas de *middle* porque, em geral, elas eram altamente sensíveis ao desempenho da economia, não faziam auditoria com regularidades e suas necessidades de financiamento eram quase sempre para “ontem” (CAMPELO JÚNIOR; COSTA, 2005).

A crise do Banco Santos e do *Opportunity*, da época, afetou todo o mercado financeiro, sobretudo devido os aplicadores institucionais passarem a exigir mais liquidez dos bancos. Por isso, aqueles bancos de porte médio, que atendiam a demanda dos seus clientes de *middle* para além do seu fluxo de caixa, foram obrigados a renegociar acordos com as grandes instituições financeiras ou foram obrigadas a reduzir os seus ativos, que nada mais são do que os passivos das empresas. Além disso, num ambiente de crise econômica, os juros elevados e a queda nas vendas assustaram o setor bancário, sobretudo os bancos de médio porte.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como foi demonstrado, depois do Plano Real, teve início a abertura do setor bancário no Brasil e com ela o processo de compras, privatizações e fusões de bancos. Este processo contribuiu para um novo ordenamento do sistema bancário no Brasil. Os bancos nacionais privados tiveram tempo suficiente para crescerem e se modernizarem para enfrentar a forte concorrência dos grandes bancos estrangeiros. Como resultado, uma estrutura oligopolista começou a se formar e com ela uma nova hierarquia que não excluiu a participação dos médios e pequenos bancos.

Já os bancos públicos federais regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e o Banco da Amazônia (BASA), passaram a atuar principalmente como agências de fomento, fazendo uso dos seus respectivos fundos públicos: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). A expansão do crédito para o consumidor e a explosão do crédito consignado também favoreceram os bancos públicos de modo geral. Depois de nove subidas da taxa Selic, que saltou de 16% para 19,75% ao ano no período entre 2004 e agosto de 2005, a economia começou a dar alguns sinais de desaquecimento.

Cabe, por fim, um comentário sobre os bancos públicos estaduais. Estes deixaram de ser um problema para os governos federal e estadual. De fato, os processos de capitalização e privatização, que se seguiu à intervenção do BACEN a partir de 1997, culminaram com a venda do Banespa para o Banco Santander, que prosseguiu com o saneamento financeiro seguido de vendas de outros bancos estaduais. A partir do momento que os bancos públicos passaram a ter gestão profissional, sem muita ingerência política dos governadores, os indicadores que medem o desempenho dessas instituições melhoraram bastante. Além do BEC Estado do Ceará, do Banrisul do Estado do Rio Grande do Sul, da Nossa Caixa de São Paulo, do Banpará do Pará, grande parte deles passou a atuar como bancos múltiplos, mais focados na oferta de crédito para os funcionários públicos.

É bom frisar que, hoje, os bancos públicos regionais estão preocupados com os avanços dos bancos privados em seus nichos de mercados, até pouco tempo cativos. Por isso, é importante que os bancos públicos regionais consigam preservar a ingerência política sob controle. Mais ainda, os bancos públicos se quiserem ser competitivos têm não somente que manter uma estrutura de pessoal enxuta, evitando o empreguismo e o nepotismo de outros tempos, como também realizar investimento em inovações tecnológicas de ponta e de expertise nos seus ramos de atuação, para não desaparecerem do mercado.

Referências

- BANCO CENTRAL DO BRASIL (BACEN). **Relatório de Inflação**, Brasília, DF, v. 7, n. 4, dez. 2005.
- BRAGA, J. C. S. **Temporalidade da riqueza**. Campinas, SP: UNICAMP, 2000.
- CAMPELO JÚNIOR, A.; COSTA, C. M. As estratégias que barraram o avanço dos bancos estrangeiros. **Conjuntura Econômica**, Rio de Janeiro, v. 58, n. 5, jun. 2005.
- CARVALHO, D. F. **Globalização financeira e Amazônia nos anos 90**: ensaios selecionados sobre a globalização financeira da economia brasileira e amazônica. Belém: UFPA, 2007.
- CARVALHO, D. F. Globalização financeira e finanças públicas na economia brasileira. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 2., 1997, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 1997.
- CARVALHO, D. F. Globalização financeira, mercados especulativos e crescimento econômico em marcha lenta. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 3., 1998, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Economia Política, 1998.
- CARVALHO, D. F. **Serviço financeiro**: bancos e microcrédito. Belém: MIN/ADA, 2006.
- CHESNAIS, F. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1998.
- DATAPREV. **Relatório de gestão 2005**. Brasília, DF: 2005. Disponível em: https://portal3.dataprev.gov.br/sites/default/files/arquivos/relatorio_gestao_2005.pdf. Acesso em: 21 ago. 2005.
- DYMSKI, G. A. **The Bank merger wave**: the economic causes and social effects of financial consolidation. Armonk, NY: Sharpe, 1999.
- GEORGE, K. D.; JOLI, C. **Organização industrial**: concorrência, crescimento e mudança estrutural. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.
- GUIMARÃES, E. A. **Acumulação e crescimento da firma**: um estudo de organização industrial. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. (Biblioteca de Ciências Sociais: Economia).
- HILFERDING, R. **O capital financeiro**. São Paulo: Nova Cultura, 1985.
- KALECKI, M. **Teoria da dinâmica econômica**: ensaio sobre as mudanças cíclicas e a longo prazo da economia capitalista. São Paulo: Nova Cultural, 1977.
- NICHTER, S.; GOLDMARK, L.; FIORI, A. **Entendendo as microfinanças no contexto brasileiro**. Rio de Janeiro: PDI/BNDES, 2002. Disponível em <https://portalfat.mte.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Entendendo-as-microfinan%C3%A7as-no-contexto-brasileiro.pdf>. Acesso em: 10 maio 2022.
- PAULA, L. F. Dinâmica da firma bancária: uma abordagem não-convencional. **Revista Brasileira de Economia**, São Paulo, v. 53, n. 3, p. 323–356, fev. 1999.
- PAULA, L. F.; MARQUES, M. B. L. Tendências recentes da consolidação bancária no mundo e no Brasil. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA, 9., 2004, Uberlândia, MG. **Anais [...]**. Uberlândia, MG: 2004. p. 1-25.
- POSSAS, M. L. **Estruturas de mercado em oligopólio**. São Paulo: Hucitec, 1985.
- RESENDE, M.; BOFF, H. Concentração industrial. *In*: KUPFER, D. **Economia industrial**: fundamentos teóricos e práticos no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- ROCHA, F. Evolução da concentração bancária no Brasil: 1994-2000. **Notas Técnicas do Banco Central do Brasil**, Brasília, DF, n. 11, nov. 2001. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/publicacoes/notastecnicas/31102001nt11concentbanp>. Acesso em: 21 ago. 2005.
- SALAZAR, D. A. **Medidas de concentração na indústria bancária**: algumas observações para o Brasil, Equador

e Panamá. Quito: 2005.

SANTOS, J. C. S; TROSTER, R. L. **Um estudo econométrico do setor bancário**. São Paulo: FIPE, 1993. (Texto para Discussão Interna, n. 26/93).

TEIXEIRA, E. F.; BRAGA, J. C. **O padrão de financiamento da economia brasileira**: considerações sobre o seu reordenamento. São Paulo, FUNDAP/IESP, 1987.

TEIXEIRA, N. G. **O sistema bancário brasileiro e suas transformações frente à crise atual**. Campinas: IE/UNICAMP, 1985.

TROSTER, R. L. Concentração Bancária. 2004. In: ARAUJO, L. A. D'A.; JORGE NETO, P.M.; PONCE, D. A. S. **Risco e competição bancária no Brasil**. Natal: ANPEC, 2005. Disponível em: <https://www.anpec.org.br/encontro2005/artigos/A05A084.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2023.

WILSON, J.S.G. **Banking policy and structure**: a comparative analysis. New York: New York University Press, 1986.